

200 DE ANI DE LA NAȘTEREA ARHIMANDRITULUI ANDRONIC POPOVICI

Prot. Maxim MELINTI,
parohul Bisericii „Acoperământul
Maicii Domnului” din s. Ghidighici,
mun. Chișinău

Rezumat: Istoria Mănăstirii Noul Neamț nu poate fi evaluată fără cunoașterea unei personalități remarcabile – Arhimandritul Andronic Popovici, cel care, alături de Egumenul Teofan Cristea, a stat la fondarea și dezvoltarea noului așezământ monahal din Basarabia, dar s-a evidențiat, mai ales, prin activitatea cărturărească de copist, bibliotecar și istoric, lăsând urmașilor numeroase cărți, scrieri și colecții de manuscrise.

Cuvinte-cheie: Andronic Popovici, Mănăstirea Secu, Mănăstirea Neamț, Mănăstirea Noul Neamț, spiritualitatea ortodoxă, tipărituri, bibliografie, biografie, secularizarea.

Abstract: The history of the Noul Neamț Monastery cannot be evaluated without the knowledge of a remarkable personality - Archimandrite Andronic Popovici, who, together with the Abbot Teofan Cristea, stood at the foundation and development of the new monastic settlement in Bessarabia, but distinguished especially through his scholarly activity of librarian and historian, leaving to his descendants numerous books, writings and collections of manuscripts.

Keywords: Andronic Popovici, Secu Monastery, Neamț Monastery, Noul Neamț Monastery, Orthodox spirituality, prints, bibliography, biography, secularization.

„Preoții care își țin bine dregătoria,
să se învrednicească de îndoită cinste,
mai ales cei ce se ostenesc
cu cuvântul și cu învățătura”.

(I Timotei 5, 17)

De-a lungul secolelor, mănăstirile românești s-au considerat așezăminte celebre destinate rugăciunii neîntrerupte, centre de „spiritualitate monahală, liturgică și filocalică” [4, p. 61]; adevărate refugii și adăpost pentru isihăști; necropole domnești; dar, mai ales, centre de artă, cultură și patrimoniu național. Aș alătura remarca lui Ioan C. Popa care afirmă că „alături de clasa socială a țărănimii, un alt pilon al păstrării identității românești în Basarabia, sub ocupația țaristă și apoi sovietică, l-a reprezentat clerul, din cădelnițele cărui, cum afirmă un autor inspirat, nu ieșea numai mirosul de tămâie, ci și puțin parfumul culturii naționale” [8, p. 93].

După reforma secularizării averilor bisericești ale lui Alexandru Ioan Cuza, „la locul cuviincios nu am zis «Alexandru Ioan», precum îl pomenea pe aiurea pe domnul României, pe Cuza, ci am zis numai așa: «Preablagocestivului marelui domnului nostru Alexandru», după cum și totdeauna zicem așa, și pe la ectenii, din vreme de pe când intrase Cuza domn și începuse tirăniile asupra mănăstirilor și a monahilor” [10, f. 57], „cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh” ia naștere o nouă oază a monahismului românesc, de data asta pe teritoriul dintre Prut și Nistru, numit „Basarabia”, care, în urma războiului ruso-turc (1806-1812), prin Pacea de la București (12/28 mai 1812), a intrat în componența Imperiului țarist.

Acest așezământ, numit Noul Neamț, devine o adevărată *lavră*, „subt sceptrul pravoslavniciei împărății a Rusiei” [10, f. 74].

Meritul deplin îl putem atribui unuia din co-fondatorii ei – schiarhimandritul Andronic Popovici, un neobosit ostenitor, cărturar și chivernisitor al Sfintei Mănăstiri a Înălțării Domnului – Noul Neamț, „om de înaltă statură duhovnicească” [1, p. 5].

Viața și activitatea părintelui Andronic Popovici a fost foarte bogată și productivă, în special după ce a fost ales, la 10 aprilie 1885, egumen al Mănăstirii Noul Neamț. El a devenit primul egumen-stareț al Mănăstirii Noul Neamț, care a combinat cu mare succes misiunea de administrator responsabil și cărturar neobosit.

Arhimandritul Andronic, în lume Andrei Nicolaevici Nanu-Badenschi, numit și Popovici, s-a născut la 4 iulie 1820 în satul Lungani, în familia preotului Nicolae Nanu și a soției sale Măria, născută Badenschi. La Sfântul Botez copilul a primit nume de Andrei, în cinstea Sfântului Ierarh Andrei Criteanul și întru pomenirea celor care l-au primit la botez [10, f. 3]. În familie erau trei copii. Andrei a mai avut un frate – Gheorghe și o soră – Anastasia. Dar, Andronic ne mărturisește că „s-au mai născut încă trei prunci, dar fiind eu nevârșnic și încă și prost, și ei luați fiind de Dumnezeu în vârstă pruncească, nu-i țin minte cum s-au numit din Sfântul Botez” [10, f. 3]. Educația și instruirea primară le-a primit în casa pă-

rintească, sub îndrumarea mamei sale, care „știa bine carte și cântări” [10, f. 4]. Dar în 1829, când avea 9 ani, mama sa a decedat și el a fost dat la învățătură la dascălul satului Lungani Teodor, unde s-a aflat până în 1831, când a murit tatăl său. După aceasta a fost adăpostit de unchiul său din partea tatălui, părintele Ioan din același sat Lungani. Mai târziu, Andrei a hotărât să se consacre slujirii Domnului. Mai întâi el a plecat la bunelul său din partea mamei, schimonahul Daniil Badenschi. Acesta l-a rugat pe egumenul Mănăstirii Neamț, arhimandritul Dometian, să-l primească în ascultarea pe copilul de 11 ani. Fratele lui Andrei, Gheorghe, a fost foarte tânăr și de aceea n-a fost primit la mănăstire, iar fratele mai mare a rămas în calitate de ascultător. Până în 1839, Andrei a studiat Tipicul bisericesc și a îndeplinit diferite ascultări: bucătar, vizitiu, fierar, copertar, lemnar și altele la moșia mănăstirească Oancea. În 1839, Andrei a fost călugărit la Lavra Neamțu, primind numele Andronic. La 5 aprilie 1842, Meletie, Episcopul de Stavropolis, l-a hirotonit ierodiacon la Biserica „Buna Vestire” din Iași.

În 1847, ierodiaconul Andronic a fost numit tipicar la Mănăstirea Secul, unde concommitent avea grijă de păstrarea cărților.

Biblioteca nu avea o încăpere aparte. Predecesorul lui Andronic, ieromonahul Neofit, păstra toate cărțile mănăstirii într-un cuțar din chilia sa. Iar după incendiu, care avut loc în mănăstire în anul 1844, aproape toate cărțile au ars, pentru că era dificil a fi scoase din cuțar, aflat în chilie. După cum ne mărturisește însuși Andronic în cartea sa „Oareșcare aduceri aminte...”: „Am fost rânduit de ascultare, ca să fiu tipicariu soborniceștei biserici, în locul părintelui duhovnicului Neofit... Pentru că pătimise încă și mare primejdie când a fost pojarul, că au ars barba și i-a fript obrazul și mâinile și picioarele, fiindcă el pe toate cărțile mănăstirii le ținea într-un dulap în chilie: și s-au sârguit, pe cât s-au putut de le-au scăpat...” [10, f. 22].

Deci Andronic hotărâște să amenajeze biblioteca într-o clădire separată, având grijă să procure pentru mănăstire cărți în limbile română, slavonă și greacă. Despre lucrul acesta ne relatează Andronic în con-

tinuare: „Și am întemeiat biblioteca, deasupra sfintei porți supt clopotnița cea mare... Și m-am sărguit de am adunat tot felul de cărți în limba moldovenească, slavenească și grecească, așezându-le în două dulapuri mari, și am făcut dinspre fereastră un pat mare, din dulapi groși, de brad, pe carele se întind cărțile, de se usucă, ne urmând nevoia, a se mai scoate afară” [10, f. 22].

El găsea permanent timp, de rând cu alte ocupații, să citească și să transcrie textele, care i-au plăcut. În iunie 1850, Andronic a fost hirotonit ieromonah de Episcopul Mardarie. Anume de această perioadă a aflării lui Andronic la Mănăstirea Secul ține datarea primelor sale manuscrise. În baza cercetării mai multor cărți el a alcătuit trei ontologii după *Psaltire*. La ultima, el anexează *Acatistul Sf. Cuv. Parascheva*. În 1851 Andronic copie două manuscrise cu „Jurnal de călătorie a ieroshimonahului Chiriac, care descrie calea de la Mănăstirea Secul până la Sfântul munte Athos și în Ierusalim în 1849”, precum și „Notițe de călătorie în Rusia în 1850” ale aceluiași ieroshimonah Chiriac, având drept anexă evenimentele din istoria bisericii. Aceste notițe se păstrează în fondul Mănăstirii Noul Neamț. Originalul notițelor părintelui Chiriac se află în biblioteca Mănăstirii Neamțul. Ieroshimonahul Chiriac a tradus câteva lucrări din limba rusă, printre care și lucrarea ierarhului rus Dmitrii Rostovschi „Cercetarea”, adică examinarea schismei, pe care părintele Andronic a copiat-o în 1855 și a dăruit-o schitului Acoperământului Maicii Domnului. La Mănăstirea Secul, părintele Andronic scrie două volume ale lucrării sale în patru volume „Istoriei bisericești și politicești de la nașterea Domnului până în 1858” (cronograf), v. II – 1850 și v. III – 1851. Primul și ultimul volum au fost scrise la Mănăstirea Neamțul în 1853 și 1858, probabil în lipsa unor surse documentare la Mănăstirea Secul. Ulterior, manuscrisele au fost, de asemenea, dăruite schitului „Acoperământului Maicii Domnului”. Este o lucrare voluminoasă, care include peste o mie de pagini, fiind în cea mai mare parte compilativă. Ea reprezintă începutul cercetărilor părintelui Andronic în domeniul istoriei Bisericii Ortodoxe Universale

și, în special, a celei din Țara Românească. În același timp, istoriograful acorda o atenție deosebită istoriei mănăstirilor, cu care l-a legat pronia dumnezeiască. Un rol decisiv în formarea viitorului istoriograf l-a avut activitatea arhimandritului Andronic la Mănăstirea Neamțu, unde el trece în septembrie 1853. Acolo el a îndeplinit mai multe funcții: duhovnic (a fost numit duhovnic încă la Mănăstirea Secul, la 15 mai 1853, cu binecuvântarea mitropolitului Moldovei și Sucevei Sofronie Miclescu, bibliotecar, iereu și ajutor de egumen, iar la 3 ianuarie 1855 a fost numit ecleziarh superior la Lavra Neamțu). Părintele Andronic se străduia să completeze golul unor studii sistematizate printr-o neobosită autoinstruire în bibliotecă și în fondurile arhivistice ale Mănăstirii Neamțu. Încetul cu încetul, prin mâinile părintelui Andronic a trecut toată biblioteca amenajată de Mitropolitul Moldovei Veniamin Costachi. El a făcut multe extrase, pe care le-a folosit mai apoi în lucrările sale. Totodată el reușea să urmărească toate aparițiile editoriale ale tipografiilor românești.

Autoinstruirea sa a dat roade bogate. El a lăsat un material valoros despre starea bibliotecii monastice după incendiul din 1862, în timpul căruia o bună parte din fonduri a fost pierdută irecuperabil. Din lucrările perioadei anteincendiare face parte „Condica averilor bisericești și iconomicești a sfintelor Mănăstiri Neamțu și Secul”, scrisă de părintele Andronic în 1853, când a preluat funcția de bibliotecar principal. În această lucrare, de rând cu averea și cărțile bisericii Înălțarea Domnului, este inclusă și lista tuturor cărților din bibliotecă. La acel moment, la Mănăstirea Neamțu se păstrau 104 de manuscrise românești, tălmăcirii din greacă ale cărturarilor români din școala paisiană; 146 de manuscrise românești, copii de pe originalele traducerilor; 118 de manuscrise slavone, majoritatea realizate la școala lui Paisie; 96 de manuscrise în limba greacă; 995 de cărți editate în limba română; 773 de cărți în limbile slavone și rusă. Conform părintelui Andronic, această „Condică...” nu cuprinde cărțile păstrate în Turnul mare al mănăstirii, numit „Pendulul”, unde se aflau câteva mii de alte manuscrise și tipărituri dintr-o peri-

oadă mai timpurie.

Părintele Andronic avea experiență de muncă în toate sferile de activitate, ce ținea de buna așezare a vieții monahale, dar totuși el acorda prioritate necesităților duhovnicești ale călugărilor. De rând cu cele 30 de manuscrise aduse de el de la Mănăstirea Neamțu, părintele Andronic primea numeroase donații de carte din partea Mitropoliei Moldovei, a altor mănăstiri și schituri românești, de la persoane particulare în scopul creării celei mai mari biblioteci monastice din Basarabia. În 1884, la Mănăstirea Noul Neamț erau 146 de manuscrise din secolele XIV-XIX și 2272 de cărți tipărite, printre care și mostre ale edițiilor vechi românești. Această bibliotecă, după cum afirma cercetătorul Petre Constantinescu-Iași: „este una din puținele comori de acest fel pe care le posedă Basarabia” [3, p. 43].

Iată o dovadă de netăgăduit a dragostei părintelui Andronic față de cultura și poporul său. El nu numai că solicita donații de cărți pentru biblioteca Noului Neamț de la instanțele și instituțiile bisericești, dar însuși o completa cu creații literare proprii. Peste 40 de manuscrise din fondul bibliotecii Mănăstirii Noul Neamț sunt semnate de părintele Andronic și datează cu perioada basarabeană a activității sale. Majoritatea lor sunt continuări ale lucrărilor începute de el la Mănăstirea Neamțu. Prima lucrare, de care s-a apucat părintele Andronic în Basarabia, este „Istorie a Mănăstirilor Neamțu și Secul”.

În timpul aflării sale în Basarabia, arhimandritul Andronic a mai scris o lucrare serioasă. Este vorba despre „Sinaxar”, pe care l-a alcătuit în baza Mineilor grecești, românești și slavone. Particularitatea acestei lucrări constă în folosirea de către autor a spuselor sfinților părinți, preluate din „Filocalie”. Părintele Andronic citează multe pasaje din creația starețului Paisie Velicovski, legende despre minunile făcute la Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamțu și multe altele. Din cele 12 volume, părintele Andronic a scris doar trei luni: septembrie, octombrie, noiembrie și 6 zile din luna decembrie. Iată, în linii mari, ce reprezintă moștenirea literară a shiarhi-

mandritului Andronic Popovici în cei 50 de ani de activitate la Mănăstirile Neamțu, Secul și Noul Neamț.

Atunci când apăruse o rară ocazie ce l-ar fi ajutat, într-o oarecare măsură, să-și ușureze munca de legare a cărților (manuscrise), acest lucru nu s-a întâmplat. Mărturie în acest sens ne servește adresa din 19 iunie 1886 (nr. 46), către arhiepiscopul Serghie. Părintele Andronic solicita să i se permită utilizarea inventarului tipografic ce zăcea în lăzile sigilate din incinta mănăstirii. Acesta mai indică scrupulos, precum că „la mănăstire sunt frați care se pricep în meșteșugul legatului cărților și ar putea să amenajeze și un atelier de legătorie”. Sursele de arhivă, însă, nu ne mărturisesc nimic mai mult în această privință. Să mai notăm că în partea inferioară a filei – dosarul de arhivă – poate fi decodificată următoarea însemnare: „Din spusele verbale ale arhiepiscopului Serghie, Tipografia Eparhială a fost vândută lui Șlimovici din Chișinău, la anul 1887”. Se pare, cel care a lăsat acest comentariu a scris mult mai târziu după cele întâmplate. Problema organizării unei tipografii în incinta Mănăstirii Noului Neamț a rămas, în fond, un proiect nerealizat, deși în acest scop anume fusese procurat de către mănăstire utilajul Tipografiei Eparhiale (închisă în luna ianuarie 1883), la insistența arhiepiscopului Serghie (1882-1891) [5, p. 176].

Viața și activitatea părintelui Andronic au fost prodigioase și în sfera administrativă, în special după ce a fost ales, la 10 aprilie 1885, egumen al Mănăstirii Noul Neamț [6, p. 121]. El a devenit primul egumen-stareț al Mănăstirii Noul Neamț, până la el egumenul era ales formal de sinodul fraților de la Mănăstirile Neamțu și Secul, dar acest lucru era deja imposibil din cauza evenimentelor tragice, menționate anterior.

Preluând ocârmuirea mănăstirii de la egumenul Teofan Cristea, părintele Andronic a pornit mai multe construcții. Pe timpul lui a fost înălțată și sfințită Biserica „Înălțarea Sfintei și de Viață Făcătoarei Cruci” a Domnului Iisus Hristos, cu un bloc de chilii în două etaje (sfințită la 11 septembrie 1886). Biserica are 25 m lungime, 20 m lățime, 10 m înălțime. În perioada sistării

vieții mănăstirii, care a adăpostit spital de tuberculoză, biserica a fost transformată în cinematograf.

Concomitent a fost încheiată și construcția spitalului. În 1884, au fost construite un hambar pentru cereale și un depozit. În 1886 – o bucătărie de piatră cu două chilii pentru bucătari; în 1891, a fost înălțat un zid de piatră în jurul mănăstirii. În 1892, au fost deschise o prăvălie de cărți și una de icoane. În scurt timp această mănăstire a devenit una din cele mai mari și mai prospere [2, p. 51].

Pentru aceste lucrări părintele Andronic a fost menționat cu diverse distincții, printre care Crucea Sinodală (14 iulie 1887 sau 24 iulie 1886 Gurie). La 15 aprilie 1890 la Catedrala din Chișinău părintele Andronic a fost hirotosit în treapta de arhimandrit de către Preasfințitul Arkadie Filonov, Episcop de Akkerman, vicarul Eparhiei Chișinăului și a Hotinului [12, p. 57].

Anunțând despre acest eveniment în cronica sa, părintele Andronic adaugă: „Lavra Neamțu, care există din 1367, nu a avut un egumen arhimandrit până în 1790, când arhiepiscopul Poltavei Ambrozie, sosit în România cu trupele rusești în timpul războiului ruso-turc l-a hirotosit în acest cin pe Paisie Velicicovski; de atunci s-a făcut parcă lege ca egumenul ales al Lavrei să fie hirotont, odată cu alegerea sa, în rânduiala de arhimandrit. După o sută de ani de la începutul arhimandriții la Lavra Neamțu cu contribuția Rusiei, aceeași Rusie mănăstirea m-a făcut și pe mine, simplu și necioplitul arhimandrit al noii Mănăstiri Neamțu” [9, f. 71].

În septembrie 1887, părintele Andronic s-a simțit rău și s-a gândit că se apropie sfârșitul vieții sale. Cu acest prilej el scrie un vast testament, compus din câteva părți.

Prima parte constituie un testament și povețe duhovnicești adresate frăției. În el, părintele arhimandrit amintește pe scurt despre cele mai principale momente din viața sa, mulțumește Domnului pentru toate binefacerile Sale, cere iertare la obștea monahală, indicând cum trebuie să fie repartizate lucrurile sale personale. Referindu-se la soarta cărților din biblioteca mănăstirească după moartea sa, arhimandritul Andronic roagă ca acestea „câte ar fi ele, în limbile română, rusă, greacă, și tipărite, adunate cu multă străduință, precum și cărțile cu cântări bisericești și cele cu istorii, scrise cu atâta efort, să rămână întru îmbogățirea bibliotecii Mănăstirii Noul Neamț...” [9].

Părintele Andronic adresează povețe duhovnicești obștii monahale și egumenu-lui, care va fi ales după moartea sa. El cere sfinte rugăciuni și dă indicații, cum să fie săvârșită rânduiala prohodului, dar, în special, roagă să fie respectată tradiția și să fie citite toate rugăciunile necesare.

Acest testament a fost scris la 3 septembrie 1887, dar părintele Andronic roagă ca el să fie înmormântat în partea de răsărit a zidului de cimitir și trupul lui să fie pus în groapă fără sicriu de lemn, înfășurat doar în mantie, iar deasupra să fie pusă lespede de marmură, pe care el și-a pregătit-o cu inscripția „anul 1890”.

Cea de-a doua parte a acestui testament este adresată Înaltpreasfinției Sale, Arhiepiscopului Chișinăului și a Hotinului, fără să-i indice numele. Părintele Andronic îl roagă pe „vladâca” să aibă în special grijă de mănăstire și de respectarea tradiției și a rânduielilor, stabilite de Cuviosul Paisie Velicicovski. El cere iertare și dezlegare păcatelor sale, precum și sfinte rugăciuni. Testamentul a fost scris 13 septembrie 1887.

În cea de-a treia parte, părintele Andronic include rugăciunea cuviosului Iosif, alcătuitorul de canoane, condace și stihuri, la rânduiala „Despărțirea sufletului de trup”, precum și o rugăciune a sa foarte vastă la darea duhului. Această rugăciune vedește foarte multe trăiri interioare, precum și o cunoaștere profundă a învățaturii creștine despre moarte:

*Binecuvântează-mă, Doamne, Dumnezeuul meu!
 Binecuvântează-mă, Preacurată Maică a lui Dumnezeu!
 Acoperă-mă de vedeniile diavolești, sfinte Îngere păzitor al sufletului meu!
 Binecuvântează, părintele meu duhovnicesc duhovnicesc,
 Pe fiul Tău, Andronic!
 Măinile Tale, Doamne, m-au făcut și m-au creat:
 În mâinile Tale, Doamne Iisuse Hristoase,
 Îmi dau sufletul meu.
 Pământule, maica ființei mele! Deschizând
 Acum brațele tale, primește trupul meu, ca al tău,
 Ca ceea ce îi luat de la tine cu mâinile Domnului...*

Testamentul părintelui Andronic nu a fost îndeplinit imediat, deoarece Domnul i-a mai dăruit 6 ani de viață.

După multe trude și o boală îndelungată la sfârșitul vieții, părintele Andronic s-a împăcat cu toții, a primit Sfânta Împărtașanie și i-a fost administrată Taina Sfântului Maslu, a trecut la Domnul la 12 august 1893. El a fost înmormântat în curtea cimitirului Mănăstirii Noul Neamț, dar mormântul său nu s-a păstrat, deoarece în perioada sovietică acest cimitir a fost distrus, iar mormintele au fost făcute una cu pământul.

La insistența proprie, părintele nu a fost înmormântat în subsolul Catedralei Înălțării Domnului, ci în cimitirul mănăstiresc, și să nu fie pus în sicriu, ci doar acoperit cu mantia, considerând că sicriul este privilegiu oamenilor sfinți, și nu a celor păcătoși, precum se considera el însuși pe sine. Mormântul lui era format din cruce și piatră funerară, care avea inscripția: „Sub această piatră se odihnește trupul ieroschimonahului, celui de-al doilea egumen al Mănăstirii Înălțarea Domnului – Noul Neamț, primul nastoiateli arhimandrit Andronic. S-a născut la 4 iulie 1820. A trecut în locașul celor veșnice la 12 august 1893”. Iar crucea avea următoarea inscripție: „Sub această cruce se odihnește trupul ieroschimonahului arhimandrit Andronic, murit în ziua a 12-a, anul 1893, la cei 73 ani de la naștere” [12, p. 60].

Schiarhimandritul Andronic a lăsat un testament, în care menționează: „... Eu, din mică pruncie pre cât îmi aduc aminte am fost ne iubitor de avere multă, averea cea mai iubită mi-au fost ca să aibă sfinte icoane, frumoase și sfinte cărți multe. Deci,

dintre toate cele ce se află în chilie, mă rog, ca sfintele cărți, toate, câte se vor afla în limba moldovenească, și grecească, tipărite și adunate prin multă sânguință a mea aici... să rămâie spre îmbogățire bibliotecii mănăstirii, și spre folosul sufletelor fraților în veci, ne înstrăinându-se nici odată, de la această sfântă novaia monastire” [11, f. 4-6].

După cum rezultă din conținutul citatului de mai sus, părintele Andronic lăsând prin testament mănăstirii lucrările sale, urmarea două scopuri: întâi – completarea colecției și doi – folosul sufletesc al frăției lăcașului. Prin intermediul acestui stareț, se creează o legătură nemijlocită între tradițiile Mănăstirii Neamț și Secu cu Neamțul cel nou din Basarabia. Activitatea sa este o continuare a poruncilor lui Paisie Velicovski, în primul rând, a celor ce țin de luminarea spirituală și activitatea cărturărească. În pofida tuturor greutăților, schiarhimandritul Andronic a rămas un fidel cronicar al tradițiilor nemțene, în sensul larg al cuvântului.

În amintirile ucenicilor săi, părintele Andronic apare ca un om cu o morală înaltă, fiind un conducător iscusit în viața duhovnicească, care nu căuta la ceea cum să conducă obștea, ci cum să o povățuiască. Problemele ce țineau de gospodărie le încredința economului și altora, singur însă nu se amesteca în treburile gospodărești și înțelegea funcția sa în sensul conducerii celor ce caută mântuirea sufletelor în mănăstire. Pe tot parcursul vieții sale, părintele Andronic s-a dedicat scrisului și cititului. El a lăsat urmașilor un bogat tezaur de manuscrise.

Referințele despre activitățile cărturărești ale lui Andronic sunt destul de sumare, acesta fiind așezat în tagma cronicarilor: „În rândul lor putem aminti și lucrările călugărului Andronic [...]. Sunt scrise într-un stil aproape naiv, care îl fixează în familia cronicarilor drept un întârziat urmaș al lor, cu o frumoasă scriere ce amintește de faimoșii călugări de la mănăstiri – fără nici o ilustrație [...]. Manuscrisele de la Noul Neamț [...] pot sta cu cinste alături de cele de la Putna sau Dragomirna ale Mitropolitului artist Anastasie Crimca” [3, p. 44-47].

Din cele afirmate mai sus, observăm activitatea arhimadritului Andronic Popo-

vici, atât în sfera literară, cât și în cea administrativă, fiind prezentat ca un neobosit truditor, istoriograf și un fidel custode al învățaturii starețului Paisie.

Meritul părintelui este inestimabil, iar contribuția sa la conservarea, păstrarea și copierea manuscriselor și cărților vechi ne ajută să cunoaștem trecutul pământului nostru, nutrinde speranța că „societatea contemporană, ieșită din robia și dictatura comunistă, s-a copt pentru a putea citi cu detașare și unele opinii care contrazic ideea generală formată despre o epocă politică și istorică” [1, p. 9].

Referințe bibliografice:

1. CECAN, Paisie. Cronicar luminos la unor vremi întunecate. In: Schiarhimadritul Andronic (Popovici), Aduceri aminte (1820-1892). București: Cathisma, 2007, pp. 5-9. ISBN 978-973-88143-5-6.
2. CIORBĂ, Veaceslav. Biserica Ortodoxă din Basarabia și Transnistria (1940-2010). Chișinău: Pontos, 2011. 460 p. ISBN 978-9975-51-299-2.
3. CONSTANTINESCU-IAȘI, Petre. Manuscrisele de la Mănăstirea Noul Neamț. In: Viața Basarabiei. 1933, nr. 2, pp. 43-47.
4. CIOBOTEA, Daniel. Dăruire și dăinuire. Raze și chipuri de lumină din istoria și spiritualitatea românilor. Iași: Trinitas, 2005. 440 p. ISBN 973-7834-07-0.
5. DANILOV, Maria. Repere în istoriografia Bibliotecii Mănăstirii Noul Neamț. Probleme și interpretări. In: Tyragetia, vol. VIII (XXIII), 2 (2014), pp. 173-182. ISSN 1857-0240.
6. GROSU, Gurie. История Ново-Нямецкого Свято-Вознесенского монастыря. Кишинев, 1911. 160 p.
7. MELINTI, Maxim. Arhimadritul Andronic Popovici – 115 ani de la trecerea la cele veșnice. In: Curierul ortodox. 2008, nr.7, p. 6.
8. POPA, I.C. Țărănimea și biserica – piloni ai apărării identității românești în Basarabia. In: Limba Română. 2012, nr. 5-6, pp. 90-95. ISSN 0235-9111.
9. POPOVICI, Andronic. Istorie pentru începutul și întemeierea și împodobirea Sf. Mănăstiri ceea Nouă a Înălțării Domnului, care se numește Neamțul în Basarabia. ANRM, F. 2119, Inv. 3, nr. 83.
10. POPOVICI, Andronic. Oarceșicare aducere aminte despre mine. ANRM, F. 2119, Inv. 3, nr. 95.
11. POPOVICI, Andronic. Testament. Agenția Națională a Arhivelor. Fond 2119, Inv. 3, nr. 88.
12. ТАФУНЯ, Ириней. История Свято-Вознесенского Ново-Нямецкого Кицканского монастыря. Ново-Нямецкий монастырь: Изд-во «Преп. Паисия Величковского», 2004. 172 p.